

PLANEIO

ENSAYO VISUAL

REPARTIDORES DE PLATAFORMAS DIGITALES Y DINAMICIDAD DE LA CIUDAD EN COVID-19: ¿PRECARIZACIÓN LABORAL O FUNCIONALIDAD URBANA?

Iván Ojeda Pereira
Departamento de Sociología,
Universidad de Chile

#20

La ciudad como modo de asentamiento humano predilecto de la modernidad posee una gran complejidad socioespacial, esto ha significado que múltiples ciencias propongan marcos analíticos y propuestas temáticas para comprender sus diferentes elementos constitutivos. Recurrentemente aquellos enfoques se van relacionando y confluyendo en propuestas que se aproximan tanto al territorio urbano espacial, como a la gama de procesos sociales que suceden en aquel territorio (Pizano y Arango, 2002; Winkless, 2018). No es la idea plantear una disección entre aquellos elementos especiales y sociales, todo lo contrario, es necesario precisar que la complejidad socioespacial de la ciudad contemporánea recae en la constante relación de aquellas dimensiones, haciéndose imposible comprender un territorio en términos especiales sin comprender los fenómenos sociales que allí suceden, ni viceversa (Park, 1999; Wirth, 1938; Aranguren, 2000).

La Reina, Santiago. Septiembre 2019.
Repartidor esperando pedido en aquellos puntos de "repartidores"

Santiago Centro, Santiago. Septiembre 2019.

Repartidor en lo más cercano a una hora de colación.

Ñuñoa, Santiago. Agosto 2019.
Entre el amor y el trabajo, pareja de repartidores esperando pedidos

Específicamente en este escrito se comprende a la ciudad desde las contribuciones de la Sociología Urbana. En este sentido, es que los primeros pensadores sistemáticos de la complejidad de la ciudad se agrupan en la denominada Escuela de Chicago, que observa el Chicago de los años 20', una ciudad atractiva para la migración, en pleno proceso de industrialización y constituida como el centro económico mundial. (Gruber, 2005). Para estos autores las ciudades poseen un universo de nuevas imposiciones y mayor interdependencia entre las distintas ocupaciones/profesiones (Park, 1999). Aquí surge un sentido de interés personal cristalizado en la necesidad y afán de poseer dinero para mejorar condiciones de vida.

Aquello evidentemente tiene un nexo con el mercado del trabajo en las ciudades, caracterizado por una división social del trabajo especializado e individualizado que constantemente lleva a la sensación de equilibrio inestable. Para analizar este complejo constructo Wirth (1938) menciona que un sociólogo de la ciudad debe describir formas de acción y organizaciones sociales que emerjan de individuos heterogéneos agrupados en las ciudades. Considerando ambos elementos, este texto profundiza sobre la organización de las nuevas dinámicas de empleo a raíz del avance de la tecnología, de su posicionamiento en la ciudad y el surgimiento de un nuevo actor clave en la pandemia COVID-19.

Santiago Centro, Santiago. Julio 2019.
Centro de Reunión y descanso improvisado en medio de Alameda, la ciudad móvil.

Mediante un análisis de la propia experiencia del habitar la ciudad, mientras montaba mi bicicleta camino a la universidad he comenzado a poner foco en el surgimiento de un nuevo actor en la ciudad: el repartidor de plataforma digital. Este nuevo actor cristaliza también una nueva forma de empleo que desde hace un par de años a la fecha se ha posicionado en el mercado laboral chileno, el trabajo con plataformas digitales (Del Bono, 2019; Oficina Internacional del Trabajo, 2019). El avance de la tecnología ha emergido y se ha establecido en la cotidianidad de la ciudad. Este conjunto de imágenes grafica un proceso de emergencia de un nuevo actor en la ciudad y, visibilizar una tensión que en el contexto de COVID-19 pareciera evidenciarse con mayor claridad. La tensión entre constituirse como actor funcional en la dinamicidad de la ciudad y la precarización neoliberal de la vida laboral. En este sentido, este ensayo probablemente va a desencadenar más preguntas que respuestas, porque al hacer visible aquello que es invisible en lo cotidiano (Schnaith, 2011), obliga al lector a movilizar sus esfuerzos comprensivos cada vez que vea un repartidor.

Santiago Centro, Santiago. Septiembre 2019.
Repartidores en camino a la entrega.

Santiago Centro, Santiago. Septiembre 2019.
Parte de las calles.

La Florida, Santiago. Octubre 2019.
Los nuevos dueños de las calles.

Nuñoa, Santiago. Agosto 2019.
Centro improvisado de descanso.

Las bicicletas, motos y autos con mochilas cuadradas, naranjas, rojas o verdes pasaron a ser un común en el habitar de las ciudades chilenas contemporáneas, en la medida que se acelera el mundo cotidiano y mayor cantidad de personas acceden a la tecnología, se hace plena la gran promesa de nuestra época (Boltanski y Chiappello, 2002). Lo que el sociólogo y filósofo Hartmut Rosa (2016) denomina triple A: accesible, alcanzable y disponible¹. Si deseas un producto, existen pocas posibilidades de que no lo puedas encontrar, ya no es necesario ni siquiera ir de compras, basta con poseer internet e instalar una aplicación donde todos los productos se encuentra en un catálogo de disponibilidad, luego realizas un pago por medios virtuales y aquel producto viajara por la ciudad hasta llegar a la puerta de tu casa. El repartidor de plataforma digital es el eje fundamental e invisibilizado en la cadena de funcionamiento que permite la triple AAA, inclusive esto se ha mantenido en la pandemia actual y por tanto, parte de la funcionalidad de la ciudad ha dependido de que continúe este trabajo precarizado.

¹ En inglés: Accessible, attainable y available.

La Florida, Santiago. Septiembre 2019.
Un repartidor en una cola es parte de lo cotidiano

La Florida, Santiago. Septiembre 2019.
La precariedad de interseca.

EL MOLINO

humboldt

PedidosYa

MEJOR

Valdivia. Mayo 2020.
El Covid llega a nuestro Chile.

Referencias

- Aranguren, C. (2000). La Ciudad como Objeto de Conocimiento y Enseñanza en las Ciencias Sociales. *FERMENTUM Mérida*, 10(29), 539-550.
- Boltanski, L. y Chiapello, E. (2002). *El nuevo espíritu del capitalismo*. Madrid, España, Akal.
- Rosa, Hartmut (2016). *Alienación y aceleración: Hacia una teoría crítica de la temporalidad en la modernidad tardía*. Madrid, España, Katz
- Del Bono, A. (2019). Trabajadores de plataformas digitales: Condiciones laborales y plataformas e reparto a domicilio en Argentina. *Cuestiones de Sociología*, 20, e083. <https://doi.org/10.24215/23468904e083>
- Oficina Internacional del Trabajo. (2019). *Las plataformas digitales y el futuro del trabajo. Cómo fomentar el trabajo decente en el mundo digital*. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_684183.pdf
- Park, R. (1999). *La Ciudad y otros ensayos de ecología urbana*. Barcelona, España, Ediciones del Serbal.
- Simmel, G. (2006). *Metrópolis y vida mental*. Santiago, Chile, Bifurcaciones.
- Schnaith, N. (2011). *Lo visible y lo invisible en la imagen fotográfica*. Madrid, España, La oficina ediciones.
- Gruber, F. (2005). La escuela de Chicago, sus aportes para la investigación en Ciencias Sociales. *Sapiens Revista Universitaria de Investigación*, 6(2), 25-35.
- Pizano, L. y Arango, F. (2002). La ciudad y las Ciencias Sociales. *Revista de Estudios Sociales*, 11, 118-120.
- Winkless, L. (2018). *Ciencia en la ciudad la tecnología que esconde la metropolí*. Madrid, España, Biblioteca nueva
- Wirth, L. (2005). *El urbanismo como modo de vida*. Santiago, Chile, Bifurcaciones.